

Importancia de las habilidades blandas en el entorno laboral y educativo.

M.A. Martínez Rodríguez^{1*}, C.I. Canela Guzmán¹, A.E. Lucero Medina¹, J. Ortega Aranda¹, S. González Contreras¹

¹Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Avenida Tecnológico s/n, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. C.P. 78437.

*myriam@tec.itslp.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

En los últimos años, las habilidades blandas han tomado mayor importancia en el mundo laboral. No siempre los alumnos con mayor cantidad de títulos son los que ocupan altos cargos en las organizaciones. El desarrollo de habilidades blandas como: trabajar en equipo, poseer un buen nivel de comunicación, tener adaptabilidad ante los distintos escenarios, una actitud positiva en la oficina, entre otras, son percibidas por los empleadores como cualidades positivas en un trabajador, especialmente cuando existe un mercado tan competitivo como el actual, en el que hay alta rotación laboral (como es el caso en San Luis Potosí) y en el que las empresas necesitan personal productivo y alineado al crecimiento de la empresa. El presente trabajo pretende identificar las habilidades blandas que requiere el entorno laboral para fortalecer la curricula de una carrera ofertada por el TECNM campus Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.

Palabras clave: Habilidades blandas, estudiantes, empresarios.

Abstract

In recent years, soft skills have become more important in the world of work. Not always the students with the highest number of degrees are those who occupy high positions in organizations. The development of soft skills such as: working in a team, having a good level of communication, having adaptability to different scenarios, a positive attitude in the office, etc., are perceived by employers as positive qualities in a worker, especially when there is a market as competitive as the current one, in which there is high labor turnover (as is the case in San Luis Potosí) and in which companies need productive personnel and aligned with the growth of the company. This paper aims to identify the soft skills required by the work environment to strengthen the curriculum of a career offered by the TECNM campus Instituto Tecnológico de San Luis Potosí

Key words: Soft skills, students, entrepreneurs

Introducción

En los últimos años, en el mercado laboral, uno de los principales retos a los que se están enfrentando los empleadores es el construir los cimientos conformados por sus trabajadores para enfrentar desafíos que se les presenten a las empresas; para cualquier organización es necesario que sus empleados cuenten con las habilidades blandas que les permitan adaptarse mejor a la cultura de la organización.

Las habilidades blandas de acuerdo con Joshi (2017) son los rasgos o cualidades personales de cada uno de nosotros, generalmente abarcando nuestras actitudes, hábitos y cómo interactuamos con otras personas; se refieren a habilidades que hacen que las personas sean mejores empleados y abren puertas para muchas oportunidades que no están directamente relacionadas con el tema de sus trabajos.

En el 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, realizó un diagnóstico sobre la estrategia de competencias, destrezas y habilidades de México, la cual “*representa un marco a través del cual los países pueden analizar sus fortalezas y debilidades para emprender acciones concretas relacionadas con los*

tres pilares de un sistema nacional de habilidades: 1) desarrollo de competencias relevantes, desde la infancia a la edad adulta; 2) activación de esas competencias en el mercado laboral, y 3) uso de las competencias de manera eficaz para la economía y la sociedad" (OCDE, 2017); lo que refleja la necesidad de fortalecer el currículo universitario con estrategias que desarrollen las habilidades transversales que el entorno laboral requiere.

Si bien en la actualidad se generan dentro de los programas de estudio diferentes tipos de habilidades blandas que fortalecen los conocimientos adquiridos, con esta investigación se pretende mostrar las habilidades blandas que se deben fortalecer en la curricula de la especialidad "gestión estratégica de talento humano" ofertada en la Licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, que logré en los estudiantes enfrentar exitosamente las diferentes situaciones que se les presentarán en la vida diaria y alcanzar el éxito como complemento solo de una capacidad intelectual.

Metodología

La presente investigación es de corte cualitativo y exploratorio.

Se considera cualitativa porque permitió una descripción y análisis complejo de los fenómenos, obteniendo gran cantidad de datos útiles para que otros proyectos obtengan diferentes conclusiones e incluso se continúe con la investigación (Bogdan, 1982) y se considera exploratoria porque se llevó a cabo sobre un tema u objeto desconocido, poco estudiado, arrojando resultados que constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos (Fidias y G. Arias, 2012).

Para la realización de esta investigación se recurrió a la revisión de la literatura que aborda temáticas referentes a las competencias, destrezas y habilidades requeridas en México, destacando un estudio realizado en 2018 por la Online Career Center Educación, (OCCMundial) acerca de las Competencias básicas que deberían tener los planes de estudio en México. Se encuestaron a más de 700 personas, 66% hombres y 34% mujeres; El 33% tiene entre 30 y 39 años, el 31% entre 20 o 29 años, 23% entre 40 y 49 años y 13% más de 50 años. La mayoría, el 67%, con estudios universitarios.

Los resultados arrojados fueron que el 91% de los encuestados considera que las competencias blandas deberían aprenderse durante los estudios universitarios; sin embargo, el 62% asegura que éstas no están consideradas en los planes de estudios de las licenciaturas o las ingenierías en México.

Al cuestionarlos sobre qué parte tiene la responsabilidad de la enseñanza o el aprendizaje de las competencias blandas, el 34% señala que es de los propios alumnos, el 23% dice que es de las instituciones educativas, el 16% de los padres de familia, el 10% indica que del gobierno a través de sus programas educativos y sólo 5% responsabilizó a las empresas a través de sus programas de capacitación.

Por último, los profesionistas participantes enlistaron las formas en las que se podrían complementar y fortalecer los planes de estudio a nivel licenciatura e ingeniería para la adquisición de las competencias básicas:

- 1- Por medio de talleres y seminarios (75%)
- 2- A través de cursos en línea, presenciales o en modalidad mixta (73%)
- 3- Integrando el aprendizaje de competencias en asignaturas específicas (51%)
- 4- Aplicando el aprendizaje de competencias en todas las asignaturas (50%)
- 5- A través de certificaciones por competencia (46%)

En este estudio se identificaron las competencias más importantes que deben desarrollar los estudiantes de licenciatura e ingeniería, las cuales aparecen clasificadas en la siguiente tabla (Tabla 1):

Licenciaturas	Ingenierías
1. Resolución de problemas	1. Resolución de problemas
2. Liderazgo	2. Razonamiento matemático
3. Trabajo en equipo	3. Análisis de la información
4. Inteligencia emocional	4. Trabajo en equipo
5. Pensamiento crítico	5. Pensamiento crítico
6. Negociación	6. Liderazgo
7. Análisis de la información	7. Inteligencia emocional
8. Comunicación oral y escrita en español	8. Negociación
9. Capacidad de escucha	9. Comunicación oral y escrita en inglés
10. Comunicación oral y escrita en inglés	10. Comunicación oral y escrita en español
11. Comprensión de lectura	11. Capacidad de escucha
12. Razonamiento matemático	12. Comprensión de lectura

Tabla 1. Competencias básicas más importantes que deben desarrollar los estudiantes de licenciatura e ingeniería. Fuente: OCCEducación (2018)

Teniendo conocimiento de las habilidades blandas relevantes, se diseñó el formato de cuestionario y entrevista que se aplicó a empresarios que fueron contactados de manera personal durante marzo y abril del presente año, además se incluyeron a empresarios que asistieron a la Jornada Estudiantil CEA 2019 llevada a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí los días 21, 22 y 23 de mayo para conocer su opinión respecto al objeto de estudio de esta investigación.

Para calcular el número de encuestas se aplicó el método de muestreo aleatorio simple, que de acuerdo con Vladimirovna (2005) consiste en elegir el tamaño de la muestra al azar de forma que cada elemento de la población tenga igual oportunidad de salir en la muestra.

Se utilizó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1-p)}{(N-1) \cdot e^2 + Z^2 \cdot p \cdot (1-p)}$$

Donde:

n = El tamaño de la muestra que se desea calcular

N = Tamaño del universo

Z = Es la desviación del valor medio que se acepta para lograr el nivel de confianza deseado.

e = Es el margen de error máximo admitido

p = Es la proporción que se espera encontrar.

Las variables a considerarse fueron:

Tamaño de la población	520 empresas
Porcentaje de heterogeneidad de la muestra total	50%
Margen de error	5%
Nivel de confianza	95%

Tabla 2. Variables de la muestra. Fuente: Elaboración propia (2019)

Resultados y discusión

De acuerdo con la fórmula aplicada, el resultado de la muestra fueron 222 encuestas. Cabe señalar que el tamaño de la población se obtuvo del Directorio de Negocios de San Luis Potosí (CANACINTRA, 2019). Se entrevistaron a 62 empresarios asistentes al evento estudiantil CEA 2019.

Los desafíos que impone el entorno globalizado, que involucran alta competitividad, avances tecnológicos, cambios demográficos y de mercado, escasez de recursos naturales, etc., demandan profesionales capaces de adaptarse al cambio, de generar soluciones creativas, y de asumir nuevos desafíos (OCDE, 2017). Con base en lo anterior, la incorporación de habilidades blandas en el currículo de educación superior es un tema a considerar en las reformas educativas.

Para complementar el estudio, los resultados de las encuestas y entrevistas fueron los siguientes:

Se indagó si los empresarios encuestados y entrevistados tenían conocimiento de lo que eran las habilidades blandas, y se encontró que la mayoría estaban familiarizados con el tema aunque algunos de ellos no tenían conocimiento de ello (Tabla 3).

¿Sabe qué son las habilidades blandas?			
62 empresarios entrevistados		222 empresarios encuestados	
Si	No	Si	No
49	13	187	35

Tabla 3. Conocimiento de los empresarios sobre las habilidades blandas.
Fuente: Elaboración propia (2019)

Los entrevistados señalaron las habilidades más importantes que deben desarrollar los estudiantes que les permitan desempeñarse adecuadamente en el entorno laboral, las cuales se observan en la figura 1.

Figura 1. Habilidades blandas relevantes en el entorno laboral. Fuente: Elaboración propia (2019)

En el gráfico se puede observar que la Comunicación efectiva, comprensión y empatía son las habilidades que el 23% de los entrevistados considera como las más importantes en el entorno laboral a desarrollar en los estudiantes. Los empresarios participantes opinaron que las habilidades blandas son importantes en el desarrollo personal y profesional, y que a pesar de que se aprenden de manera natural se pueden mejorar con adecuada formación académica.

De acuerdo al grado de importancia de las habilidades blandas para las empresas (tabla 4), en un rango de muy importante, importante, poco importante y sin importancia; de los 62 empresarios entrevistados 50 consideran muy importante que los trabajadores cuenten con habilidades blandas para las empresas, mientras que 12 de ellos lo ven solo importante para el desarrollo de actividades propias de la organización.

¿Qué importancia tiene para las empresas que los trabajadores cuenten con habilidades blandas?			
Muy importante	Importante	Poco importante	Sin importancia
50	12	0	0

Tabla 4. Grado de importancia de las habilidades blandas para las empresas
Fuente: Elaboración propia (2019)

De acuerdo con la tabla 5. El liderazgo es considerado una de las habilidades que los reclutadores valoran más para su empresa, siendo también relevantes pensamiento crítico, tolerancia a la presión y trabajo en equipo.

Habilidades	Ranking	Respuestas
Liderazgo	1	200
Pensamiento crítico	2	192
Tolerancia a la presión	3	188
Trabajo en equipo	4	186
Escucha activa	5	183
Adaptación al cambio	6	175
Habilidades orales y escritas	7	170
Asertividad	8	168
Empatía	9	165
Facilidad de comunicación	10	160
Sociabilidad	11	158

Tabla 5. Ranking de habilidades
Fuente: elaboración propia (2019)

Las habilidades blandas que los participantes consideran importantes integrar en la curricula educativa del ITSLP, para atender las necesidades del sector empresarial fueron las siguientes: liderazgo, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, toma de decisiones, innovación, creatividad, motivación, comunicación y facilidad de palabra. Siendo un referente de las necesidades del entorno que deben de atenderse.

Trabajo a futuro

Con los resultados de esta investigación, se analizarán la última retícula y los programas educativos de la especialidad de Gestión de Capital Humano de la Carrera de Licenciatura en Administración, para identificar su pertinencia y fortalecer la curricula de esta carrera ofertada en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.

Conclusiones

Cuando un estudiante inicia un proceso de reclutamiento y selección, las empresas centran sus esfuerzos en la búsqueda de profesionales que cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar un cargo. Sin embargo al día de hoy no solo se debe tener el conocimiento académico obtenido durante su estancia en la universidad (Que son los conocimientos “duros” que uno posee) además hay que complementarlos con las habilidades blandas.

Las competencias blandas conocidas también como *soft skills* están directamente relacionadas con la inteligencia emocional de una persona, como la puesta en práctica integrada de actitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos.

Las dificultades a las que se enfrentan diariamente los estudiantes próximos a insertarse en la vida laboral, son las de romper paradigmas, salir de su zona de confort, salirse del concepto de “jefe” para iniciarse en el de “líder”.

He aquí la importancia de actualizar las retículas escolares, con temas y actividades acordes con las tendencias y requerimientos del entorno, que coadyuven al desarrollo de habilidades blandas en los jóvenes para desempeñarse con éxito en el mundo profesional.

Referencias

1. Anderson, B. (2015). *Six critical soft skills for effective safety leadership*. Coastal Training Technologies Corp.
2. Bogdan R., Biklen, S. (1982). *Qualitative research for education*. Allyn and Bacon, Boston
3. Canacintra (2019). *Directorio de Negocios San Luis Potosí*. Canacintra
4. Conover (sin fecha). *8 critical Soft Skills for workplace readiness*. Conover Company
5. Dorch, P. (2013). *What are soft skills?*. Amazon Digital Services LLC.
6. G. Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación, introducción a la metodología científica*. Editorial Episteme: Venezuela
7. Joshi, M. (2017). *Soft skills*. Bookboon
8. Keow T., Mohd, H, y Hashimah N. Soft Skills Integration in Teaching Professional Training: Novice Teachers' Perspectives. *Procedia, Social and Behavioral Sciences*. 186
9. Klaus, P. (2007) The hard truth about soft skills. HarperCollins e-books.
10. Lippman, L., Ryberg, R., Carney, R., Moore, K. (2015). *Workforce Connections, key “soft skills” that Foster youth Workforce success: toward a Consensus across fields*. Child Trends Publication.
11. OCCMundial(2018). *Competencias básicas que deberían tener los planes de estudio en México*. Disponible en: <https://www.occ.com.mx/blog/competencias-basicas-en-los-planes-de-estudios/>
12. OECD. (2017). *Diagnóstico de la OCDE sobre la estrategia de competencias, destrezas y habilidades de México*. Ediciones OCDE.
13. Portillo-Torres, M. (2017). Educación por habilidades: Perspectivas y retos para el sistema educativo. *Revista Educación*, 41(2). Recuperado desde: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44051357008>
14. Vladimirovna, O. (2005) *Fundamentos de Probabilidad y estadística*. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.